

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 3, 30 Ноября О ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Фатима Алимбетова

Национальный университет Узбекистана

Алгебра и функциональный анализ

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение второго порядка с импульсным воздействием в фиксированные моменты времени

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha \frac{dx}{dt} + \beta x = 0, \quad t \neq t_p, \quad (1)$$

$$\Delta x|_{t=t_p} = \Delta \frac{dx(t)}{dt} \Big|_{t=t_p} = \frac{dx(t_p+0)}{dt} - \frac{dx(t_p-0)}{dt} = I_p, \quad (2)$$

Где, $t_p, I_p \in \mathbb{R}, p \in \mathbb{N}$ моменты и величины импульсных воздействий соответственно. Относительно моментов импульсного воздействия $t_p, p \in \mathbb{N}$ предполагаем, что $t_m < t_n$ при $m < n$ и $t_k < t_l$ при $k < l$.

Важность изучения дифференциальных уравнений (1) с условиями импульсных воздействий (2) заключается в том, что такие уравнения возникают при построении решения слабонелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием с помощью методов теорий возмущения [1]. В данной работе рассмотрена задача существования решений уравнения (1), удовлетворяющего условию импульсного воздействия (2) при начальных условиях

$$x(t_0^*) = x_0, \quad \dot{x}(t_0^*) = \dot{x}_0 \quad (3)$$

где $t_0^* \neq t_p, \forall p \in \mathbb{N}, t_0 \leq t_0^* < t_1$, и описанию условия при выполнении

которых полученные решения становятся периодической с некоторым периодом T .

Решением задачи (1 – 3) понимается функция, удовлетворяющее уравнению (1) при $t \in \mathbb{R} \setminus \{t_p, p \in \mathbb{N}\}$, условию импульсного

воздействия (2) при $t \in \{t_p, p \in \mathbb{N}\}$ и начальному условию (3) т.е.

функций дважды непрерывно дифференцируемые при $t \in \bigcup_{p=-\infty}^{+\infty} (t_{p-1}, t_p)$

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 3, 30 Ноября

с кусочно-непрерывной производной. Решение задачи (1) - (3) существует, является единственным и определено для всех $t \in \mathbb{R}$. Известно, что решение уравнение (1) зависит от

двух произвольных параметров, причем в качестве этих параметров может быть приняты x_0 и x_1 .

$$x(t) = \begin{cases} x_0(t) + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{t_0^* < t_p \leq t} I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right], & t \geq t_0^* \\ x_0(t) - \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{t \leq t_p < t_0^*} I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right], & t \leq t_0^* \end{cases}$$

Лемма. Пусть задача (1), (2) имеет T -периодическое решение $x(t) \in L$. Тогда существует натуральное число m такое, что для всех $p \in \mathbb{Z}$ выполняются условия периодичности

$$I_{p+m} = I_p, \quad t_{p+m} = t_p + T.$$

Доказательство. Покажем вначале, что если $t_{p_0} \in J$, p_0 -некоторое целое число ($I_{p_0} \neq 0$), то существует $p_1 \in \mathbb{Z}$ такое, что $t_{p_1} \in J$, и $t_{p_1} = t_{p_0} + T$.

Предположим противное. Если $t_{p_0} + T \in J$, то функция $x(t)$ является непрерывной в точке $t = t_{p_0} + T$, в то время как $x(t)$ имеет разрыв первого рода при $t = t_{p_0}$ причем в силу (1) и (2) выполняется соотношение $x(t_{p_0} + 0) - x(t_{p_0} - 0) = I_{p_0} \neq 0$, что с учетом предположения о периодичности

Решения $x = (T)$ приводит к противоречию.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 3, 30 Ноября

Таким образом, если $t_{p_0} \in J$, то существует $t_{p_1} \in J$ такое, что $t_{p_1} = t_{p_0} + T$. Обозначим $p_1 - p_0 = m \geq 1$. Тогда в силу произвольности точки t_{p_0} равенства $t_{p+m} = t_p + T$ выполняются для всех $p \in \check{Y}$.

Рассмотрим теперь значение функции $\mathfrak{X}(t)$ при $t = t_{p_0}$ и $t = t_{p_0} + T$, где $p_0 \in \check{Y}$ - произвольное число. В силу периодичности функции $x^*(t)$ справедливы равенства

$$\mathfrak{X}(t) \equiv \mathfrak{X}(t + T), \quad t \in (t_{p_0-1}, t_{p_0+1}) / \{t_{p_0}\},$$
$$\mathfrak{X}(t_{p_0} - 0) = \mathfrak{X}(t_{p_0} + T - 0), \quad \mathfrak{X}(t_{p_0} + 0) = \mathfrak{X}(t_{p_0} + T + 0).$$

Тогда из условия импульсного воздействия (2), находим

$$I_{p_0} = \mathfrak{X}(t_{p_0} + 0) - \mathfrak{X}(t_{p_0} - 0) = \mathfrak{X}(t_{p_0} + T + 0) - \mathfrak{X}(t_{p_0} + T - 0) = I_{p_0+m}$$

Учитывая, что p_0 - произвольное, отсюда получаем $I_{p_0+m} = I_p$ для всех $p \in \check{Y}$.

Лемма доказана

Пусть T -произвольное действительное число, для которого существует натуральное число m такое, что для всех $p \in \check{Y}$ выполняются условия (5). Выясним, при каких дополнительных условиях на характеристические числа λ_1, λ_2 уравнения (1), начальные данные x_0, \mathfrak{X} , величины $I_1, I_2, \dots, I_m, t_1, t_2, \dots, t_m$ и значения t_0^*, T возможно выполнение тождества $x(t) = x(t + T)$, где $x(t)$ - решение задачи (1)-(3), $t \in \check{Y}^1$, т.е. получим условия, при которых решение $x(t)$, записанное с помощью формул вида (4) является периодическим с периодом T .

Имеет место теорема.

Теорема. Предположим, что характеристические числа λ_1, λ_2 уравнения (1) действительные и удовлетворяют условию $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \neq 0$ и имеет место условие периодичности (5). Тогда существует периодическое с периодом T решение задачи (1)-(3) и это решение является единственным.

Доказательство. Пусть $t \geq t_0^*$ - произвольный момент времени, причем для определенности считаем, что $t \in [t_k, t_{k+1})$, где k - некоторое неотрицательное число, то, учитывая (4), можем записать

$$x(t) = x_0(t) + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{t_0^* < t_p \leq t} I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right], \quad (6)$$

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 3, 30 Ноября

откуда с учетом условий (5) имеем

$$\begin{aligned}x(t+T) &= x_0(t+T) + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{p=1}^{k+m} I_p \left[e^{\lambda_1(t+T-t_p)} - e^{\lambda_2(t+T-t_p)} \right] = \\ &= x_0(t+T) + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{p=1}^k I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right] + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{p=k+1}^{m+k} I_p \left[e^{\lambda_1(t+T-t_p)} - e^{\lambda_2(t+T-t_p)} \right] = \\ &= x_0(t+T) + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{p=1}^m I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right] + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{p=1}^k I_p \left[e^{\lambda_1(t-t_p)} - e^{\lambda_2(t-t_p)} \right] \quad (7)\end{aligned}$$

где

$$x_0(t) = \frac{\lambda_2 x_0 - x_0}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{\lambda_1(t-t_0)} - \frac{\lambda_1 x_0 - x_0}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{\lambda_2(t-t_0)}, \quad (8)$$

Учитывая, что t -произвольное, из тождества $x(t) \equiv x(t+T)$ и формул (6)–(8) находим:

$$\begin{cases} (\lambda_2 x_0 - x_0)(e^{\lambda_1 T} - 1) = e^{\lambda_1(T-t_0^*)} \sum_{p=1}^m I_p e^{-\lambda_1 t_p} \\ (\lambda_1 x_0 - x_0)(e^{\lambda_2 T} - 1) = e^{\lambda_2(T-t_0^*)} \sum_{p=1}^m I_p e^{-\lambda_2 t_p} \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} \lambda_2 x_0 - x_0 = \frac{1}{e^{\lambda_1 T} - 1} e^{\lambda_1(T-t_0^*)} \sum_{p=1}^m I_p e^{-\lambda_1 t_p} \\ \lambda_1 x_0 - x_0 = \frac{1}{e^{\lambda_2 T} - 1} e^{\lambda_2(T-t_0^*)} \sum_{p=1}^m I_p e^{-\lambda_2 t_p} \end{cases}$$

Очевидно, что если $\lambda \neq 0$, то равенства (12), рассматриваемые как уравнения относительно величин x_0 , $x_{\&0}$, имеет единственное решение. Таким образом, для случая действительных характеристических корней уравнения (1) теорема доказана.

Список литературы

1. Samoilenko A.M., Perestyuk N.A. Impulsive differential equations. World Scientific Series on Non-linear Sciences. Ser.A. V14.-Singapore: World Scientific. - 1995. -462p.
2. Samoylenko V.Hr., Yelgondyev K.K. On existense of periodikal solutions for differential equations with impulsive effects// Jorn. Facta Universitatis/ Series: Mechanics, automatic control and robotics, 1998, №2(2). P635-639.

Резюме. Рассмотрено линейное дифференциальное уравнения второго порядка с импульсным воздействием в фиксированные моменты времени. Для случая действительных характеристических корней рассматриваемого уравнения получены условия существования периодических решений.